

Webseite

Katalog für Nachhaltigkeitsprinzipien & Aktionspunkte

Quellen können via QR-Code angeschaut werden:

Leitprinzipien für Nachhaltigkeit Webseite

Leitprinzipien der Nachhaltigkeit sind Grundsätze des Handelns und Verhaltens, an denen sich das Produktdesign orientieren kann, um Nachhaltigkeit in das Produkt zu integrieren.

Aus den in der Fußnote genannten Quellen wurden die Leitprinzipien und ihre Aktionspunkte herausgearbeitet.¹ Die Aktionspunkte zeigen auf, welche Aktivitäten im Sinne der nachhaltigen Produktgestaltung umgesetzt werden können.

Wiederverwendbarkeit

Der Begriff Wiederverwendung basiert in der Regel definitorisch darauf, dass Vorhandenes verwendet wird, um Neues zu schaffen². Im Sinne der Nachhaltigkeit von IT (Software & Hardware) kann dies auf die Wiederverwendung von Software, -Bibliotheken oder -Komponenten übertragen werden sowie eine möglichst lange und effiziente Nutzung von Hardware und Software. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Wiederverwendbarkeit genannt:

- Bei der Softwareerstellung: Entkopplung der Funktionalitäten von Hardware
- Updates von Software
- Coding libraries
- Softwareentwicklungs- Tool Kits
- Updatefähigkeit- und Häufigkeit
- Verwendung von Brauchwasser für Datenzentren und Umrüstung von Datenzentren auf die Verwendung von wiederaufbereitetem Wasser.

Negative Effekte vermeiden

Bei der Produktion oder dem Verbrauch bestimmter Güter bzw. der Erbringung und Entgegennahme von Dienstleistungen kann es zu Nachteilen (negativen Effekten) für Dritte kommen. Diese Effekte wirken sich negativ auf Mensch und Umwelt aus, werden jedoch nicht in die Preise und Profitbildung der produzierenden oder dienstleistenden Unternehmen einkalkuliert³. Im Sinne der Nachhaltigkeit von IT (Software & Hardware) geht es hierbei darum, mögliche negative Effekte auf Umwelt und Mensch zu vermeiden, wie bspw. Verbrauch von Wasser für die Datenzentren, statt Landwirtschaft⁴, Umgang mit toxischen Stoffen, Konflikte wg. seltenen Erden⁵ und geplante Obsoleszenz⁶. Auch Aktionspunkte, die versuchen, die negativen Effekte umzudrehen, zählen dazu. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der negativen Effekte vermeiden genannt:

- **Vermeidung von "green-washing"**: Manche Firmen machen falsche Umweltversprechen. Man muss aufpassen, dass Unternehmen nicht vorgeben, umweltfreundlich zu sein, wenn sie es nicht sind.

¹ vgl. Environment | Ethical consumer, 2023; Sustainability - Positive Marks | Ethical consumer, 2021; Hilty et al., 2017; Jardim, 2017; TCO Certification, 2023.

² vgl. Stützle, 2002, S.11.

³ vgl. Waschbusch, 2018.

⁴ vgl. Benoit, 2023.

⁵ vgl. deutschlandfunk.de, o. D.

⁶ vgl. Dallmus, 2022.

- **Proaktive Klimapolitik:** Umsetzung einer proaktiven Klimapolitik zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels bspw. durch realistische Zielsetzungen und transparente Berichterstattung
- **Vermeidung von Suchterscheinung bei Nutzenden** bspw. durch ethische Designprinzipien
- **Transparenz über negative Effekte:** Unternehmen sollten offen darüber berichten, welche negativen Auswirkungen ihre Produkte haben und wie sie damit umgehen wollen.
- **Reduzierung der Landnutzung für Datenzentren:** Datenzentren sollten so gebaut werden, dass sie weniger Land verbrauchen.
- **Antikorruptionsmaßnahmen:** Unternehmen sollten klare Regeln haben, um Korruption zu verhindern.
- **Nachhaltigkeit von Datenzentren** bspw. durch Nutzung von erneuerbaren Energien für die Stromversorgung oder klimatisch vorteilhaften Orten zur Gewährleistung der Kühlung
- **Vermeidung von Elektroschrott** bspw. durch die Erhöhung der Nutzungsdauer von Servern
- **Kontrolle über nachhaltiges Nutzungsverhalten** bspw. durch Anreize und Informationen
- **Ein Umweltmanagementsystem anstreben** bspw., um Umweltauswirkungen zu identifizieren und zu steuern
- **Ein Energiemanagementsystem anstreben** bspw., um den Energieverbrauch zu optimieren

Ressourcenschonung

Ressourcenschonung bezieht sich auf die effiziente Nutzung von natürlichen Ressourcen, um ihren Verbrauch zu minimieren und ihre Verfügbarkeit für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu erhalten. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Umweltbelastung zu reduzieren, Abfall zu vermeiden und nachhaltige Produktions- und Konsumgewohnheiten zu fördern. Ressourcenschonung basiert auf dem Prinzip, dass natürliche Ressourcen begrenzt sind und verantwortungsbewusst genutzt werden sollten, um Umweltauswirkungen zu minimieren und ökologische Gleichgewichte zu erhalten⁷. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Ressourcenschonung genannt:

- Einführen eines **Energiesparmodus** als Standard bei Hard- und Software bspw. durch automatische Aktivierung des Ruhezustandes
- Energie-sparsame IT bspw. durch optimierte Algorithmen oder stromsparende Hardware
- Ein Energiemanagementsystem anstreben bspw., um Energieverbrauch zu optimieren
- **Hosts** mit einem hohen PUE-Wert auswählen - Power Usage Efficiency (PUE).
- **Netzwerkarchitektur** und -Topologie bewusst auswählen: durch die Verwendung von intelligenten Routing-Algorithmen einen Weg zwischen Quelle und Ziel berechnen, der am wenigsten Energie verbraucht und am besten für die Übertragung geeignet ist

⁷ vgl. Haufe, 2021.

- Innovative **Cooling-Techniken** der Datenzentren, wie die Verwendung von Außenluft, die den Energie- und Wasserverbrauch für Kühlsysteme erheblich reduzieren
- KI-gesteuerte Analysen zur Verbesserung der **Ressourceneffizienz** und Reduzierung von **Abfall**

Sparsamkeit der Datenübertragung

Die Datenübertragung verbindet Methoden, um Informationen von einer Informationsquelle (Sender) zu einer Informationssenke (Empfänger) weiterzugeben. Dies kann durch elektrische-, optische Signale oder elektromagnetische Wellen transportiert werden⁸. Das Übertragen von Daten hat ebenfalls Einfluss auf unsere Umwelt bspw. durch die Landnutzung und den Wasserverbrauch von Datenzentren. Aus diesem Grund ist die Sparsamkeit in der Datenübertragung eine weitere Stellschraube, um Nachhaltigkeit in der IT (Software) herzustellen. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Sparsamkeit der Datenübertragung genannt:

- Wenn Streamen, dann in **kleinerer Auflösung** → Prinzip: möglichst wenig Daten übertragen
- Wenn online Kommunikation, dann möglichst wenig und lieber **Text**-Nachrichten → Prinzip möglichst wenig Daten übertragen
- Datenreduktion bedeutet weniger Land- Wasserverbrauch durch Datenzentren z.B. durch Verwendung **effizienter Datenformate** und der Implementierung von intelligenten Caching-Strategien
- Energie Effizienz bspw. durch die Verwendung **erneuerbarer Energien**
- **Clean Code**
 - Ausgefallene Skripte reduzieren oder minimieren
 - unnötige Plugins vermeiden
 - Redundanz vermeiden
 - effiziente Queries (Anfragen an die Datenbank) schreiben
 - bei den bestehenden Frameworks und Bibliotheken sicherstellen, dass diese ebenfalls verfeinert und angepasst werden.
- **Reduzierung von Medieninhalten** (z.B. Bildern und Videos) insgesamt, Gesamtbyte-Gewicht reduzieren, um die Leistung zu verbessern
- Moderne **Bildformate** nutzen, die schneller heruntergeladen werden uen.
- Ungenutzte CSS-Regeln entfernen, CSS-Skripte minimieren
- **Statisches Design**: Vermeiden von dynamischen Inhalten
- Tracking vermeiden
- Werbung bzw. Werbeskripte vermeiden
- Cookies vermeiden
- Design- Effekte sowie **Webfonts** adäquat auswählen
- Energie- Effiziente Browser-**Schriftarten**
- Vermeidung von Video **Auto-Play**
- Videohintergründe vermeiden
- Den Nutzenden die Kontrolle über die Daten ermöglichen
- Vermeidung von Reizüberflutung

⁸ vgl. Datenübertragung, o. D.

- Vermeidung von gesundheitlichen Effekten, wie bspw. Abnahme der Sehkraft durch **dark mode**
- **SEO-Optimierung**, es ermöglicht, weniger Zeit mit der Suche nach Informationen im Internet zu verbringen und die Anzahl der Besuche auf der Website zu verringern.
- Copywriting – effiziente **Textgestaltung** trägt dazu bei, Energieverschwendung im Internet zu reduzieren
- **Weniger JavaScript** verwenden, doppelte JavaScript-Module aus Code-Bündeln entfernen, veralteten JavaScript Code entfernen oder umschreiben. Alte Skripte können Seite verlangsamen und potenzielle Sicherheitsrisiken verursachen
- **Statische Webseiten** erstellen, TYPO3 Erweiterung "Static File Cache". Ansonsten empfehlen sich Static Website Generatoren und statisches Website Hosting, um statische Dateien zu generieren.
- Verwendung der **progressiven Web-App-Technologie** (PWA) - ermöglicht der Website, sich wie eine native (Native Apps werden in der Regel für die Ausführung auf einem bestimmten Betriebssystem wie iOS oder Android entwickelt und optimiert.) App zu verhalten, einschließlich Offline-Zugriff und lokaler Speicherung.
- **Datenzentren** in deiner Nähe nutzen, je weiter die Daten übertragen werden müssen, desto mehr Energie wird bei der Übertragung der Daten verbraucht.
- Content delivery networks (**CDN's**) verwenden. CDN's bieten eine globale Lösung für die Bereitstellung von Assets wie Bilddateien, indem sie die Daten über ein Netzwerk von Datenzentren weltweit verteilen und so die Herausforderung, ein weit verstreutes Publikum zu erreichen, meistern.
- **Bots blockieren.**
- Reduzierung des Weißraums und Einführung des Dunkelmodus.
- Die neueste PHP-Version verwenden.
- **Optimierte Fonts** verwenden (vorinstallierte Fonts so wie Arial, TNR; Web Fonts oder DIY web Fonts, ink-saving fonts), mit Tools wie Font Subsetter können nicht benötigte Zeichen ausgeschnitten werden.
- Textkompression aktivieren, um die Gesamtbyteanzahl im Netzwerk zu minimieren
- Drittanbietercode reduzieren, "preconnect" oder "dns-prefetch" Ressource hints verwenden, um frühzeitige Verbindungen zu Drittanbieter-Ursprüngen herzustellen und die Ladeleistung zu verbessern
- Gute User Experience (UX)
- Render-Blockierende Skripte oder Stylesheets vermeiden, um die Inhalte schnell anzeigen zu können
- Größter inhaltsrelevanter Bildpunkt (Largest Contentful Paint) einhalten, damit die Seite die Inhalte schneller darstellt
- First Input Delay (FID) einhalten, wodurch die zwischen der ersten Interaktion eines Nutzers (z. B. Klicken auf einen Link) und der Reaktion der Webseite gemessen wird und Leistung einer Webseite verbessert werden kann
- Verwirrende Benutzererfahrung (UX Design) mithilfe von Cumulative Layout Shift - Messung vermeiden
- **Lazy Loading** verwenden, indem Bilder und andere Medieninhalte erst dann geladen werden, wenn sie im sichtbaren Bereich des Benutzers erscheinen
- Weiterleitungen vermeiden, um unnötige Umleitungen vermeiden und die Ladezeit zu reduzieren
- Passive Event-Listener verwenden, Touch- und Wheel-Event-Listener als passive markieren, um die Scroll-Leistung zu optimieren

- Server Requests minimieren, durch Caching, Lazy Loading, Reduzierung von HTTP-Anfragen, HTTP/2-Protokoll verwenden (Multiplexing ermöglicht mehrere Anfragen in einem einzigen Verbindungspfad)

Sparsamkeit der Datenspeicherung

Die Datenspeicherung ist der Vorgang, um Daten in elektromagnetischer oder optischer Form zu speichern, dies kann auf einer Speicherplatte, auf dem Gerät selbst oder aber auch in der Cloud erfolgen⁹. Die Speicherung von Daten hat einen Einfluss auf die Umwelt. Je sparsamer gespeichert werden kann, desto weniger Land, CO2 und Wasser wird in den Datenzentren, die die Clouds betreiben, verbraucht. Aus diesem Grund ist die Sparsamkeit der Datenspeicherung eine weitere Stellschraube, um Nachhaltigkeit in der IT (Software) herzustellen. Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Sparsamkeit der Datenspeicherung genannt:

- Datenwiederherstellbarkeit
- Duplikate vermeiden
- Regelmäßige **Archivierung** von Daten
- Regelmäßige **Löschung** der nicht benötigten Dateien, Inhalte o.ä.
- **Datenkomprimierung**, z.B. Bilder: Durch Tools wie SVGO, TinyPNG etc. können JPGs, SVGs, PNGs etc. teilweise deutlich komprimiert, Icons können in einer SVG-Sprite zusammengefasst werden
- **Datenreduktion**
- Komprimierung von HTML-, JavaScript- und CSS-Quellcodes
- Arbeitsspeicher
- Speichergröße
- Auslastung der Prozessoren
- **Reduzierung der Auflösung** von Videos und Bildern, für Bilder explizite Breiten- und Höhenangaben setzen, für jedes Bild/Grafik sollte das effizienteste Dateiformat verwendet werden, z.B. für Bilder WebP statt JPG und für Icons SVG statt PNG. Videos - die Dateigröße von Videos können reduziert werden, indem sie komprimiert werden beispielhafte Software "HandBrake"
- Effiziente Speicherung
- **Plattformunabhängigkeit** und **Portabilität**
- Nachhaltige Server-Infrastruktur
- **Hosting**, grüne Hosting-Anbieter von einer verifizierten Liste (z.B. The Green Web Directory) auswählen
- **Nutzungsautonomie**
- Den Nutzenden die Kontrolle über die Daten ermöglichen
- Einfache Lösbarkeit von Daten
- Löschung von nicht gebrauchten Daten
- Löschung von nicht genutzten Webseiten und Apps
- **Benachrichtigung** über Löschungsmöglichkeit von Dokumenten und Medien
- Verwenden der **AMP**-Technologie (Accelerated Mobile Pages), um das Laden von Webseiten auf mobilen Geräten zu beschleunigen.

⁹ vgl. Hoogenraad, 2023.

Gesundheit und Zugänglichkeit

Die Gesundheit und Zugänglichkeit von IT im Sinne der Nachhaltigkeit, lässt sich wie folgt definieren. Bei der Gesundheit geht es darum IT in einer Art und Weise zu gestalten, sodass keine **physischen und mentalen Gesundheitsschäden** entstehen. Idealerweise sollte Technologie so gestaltet werden, dass sie ungesunden Nutzungsmustern entgegenwirkt und Nutzer aktiv bei der Förderung eines gesunden Lebensstils unterstützt¹⁰ bspw. durch den **Verzicht auf suggestiv Benachrichtigungen**. Die Zugänglichkeit bezieht sich darauf, wie einfach der Zugriff und die Nutzung sind. Hohe Zugänglichkeit bedeutet, dass der Zugang zu Daten und Software netzwerkbasiert und **kostengünstig** oder angemessen bezahlt ist. Außerdem sollte bei der Zugänglichkeit die diverse Bevölkerung berücksichtigt werden z.B. durch die **Barrierefreiheit**, die sich in einer Audiofunktion von Webseiten für Gehörlose oder einfacher Sprache für Menschen mit Handicap äußern kann.¹¹ Im Folgenden werden mögliche Aktionspunkte für das Leitprinzip der Gesundheit und Zugänglichkeit genannt:

- Vermeidung von **“Dark Patterns”**, wie bspw. Endlose Feeds, und suggestiv Benachrichtigungen
- Ermöglichung von **Feedback** zur Vermeidung von ungesunden Nutzungsarten
- Schutz vor Manipulation und Ausfällen durch z.B. **verteilte Speicherung**
- Herstellung der **Barrierefreiheit** bspw. durch einfache Sprache, Bildbeschreibungen und Audiofunktionen
- Sensibilisierung bspw. durch Bereitstellung von Informationen über gesunde IT-Praktiken an Nutzende
- **Datenschutz** gewährleisten bspw. durch sichere und private Wege Daten zu speichern
- Netzwerkbasierter und kostenloser bzw. angemessen bezahlter **Zugang zu Daten** und Software
- Hohe Zugänglichkeit bspw. durch Vorhandensein von **Metadaten**, semantische Daten zur Verknüpfung zu anderen Inhalten vorliegen
- Klare Kommunikation über IT-Risiken bspw. durch die Schulung von Nutzenden
- Schlafhygiene fördern bspw. durch Benachrichtigungen, die über den negativen Einfluss der Nutzung von IT-Geräten kurz vor dem Einschlafen informieren (Schlafstörungen)
- Stress vermindern, bspw. durch wenige bis **keine Benachrichtigungen** auf den IT-Geräten
- **Pausenregelungen** bei der Arbeit implementieren bspw. durch automatisierte Erinnerungen an Pausen oder kurze Bewegungsclips
- Berücksichtigung von **Sprachenvielfalt**
- Zugänglichkeit von mobilen Anwendungen berücksichtigen bspw. durch **Optimierung von Webseiten** in dieser Hinsicht
- Automatisierbare Aufgaben, insbesondere sich wiederholende, sollten **automatisiert** werden (Kompilierung, Bereitstellung, Tests usw.), um die Zeit, die Menschen am Computer verbringen, zu reduzieren
- **Barrierefreiheit** priorisieren, die Seite soll auf einer Vielzahl von Geräten und Plattformen, einschließlich Technologien für Menschen mit Behinderungen, was Benutzerfrust minimiert und ethischen Standards entspricht

¹⁰ vgl. Grosch et al., 2023.

¹¹ vgl. Grosch et al., 2023.